

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Павлик Елена Анатольевна

Криворожский государственный педагогический университет, заведующий кафедрой начального образования
pavlikelena540@gmail.com

Хакимов Орзикул Мелиевич

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Кафедры "Социальные науки и физическая культура", Кандидат социологических наук доцент
hakimovorziqul333@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о размышлениях относительно понятия «Нравственное воспитание». Предмет «Нравственное воспитание» предоставляет уникальную возможность всесторонне рассмотреть вопросы гуманного отношения и нравственного поведения, и лучше понять отношение.

Ключевые слова: понятия, чуткость, поступок, горе, радость, переживание, помощь, мотивы, поведение, конфликт, ситуация. проблем гуманных отношений, социально-общественный, реального поведения, целостная система, отношениях антигуманности, свободное всестороннее развитие, духовной направленности

Что значит – нравственное воспитание? Не так уж просто ответить на этот вопрос. Хотя ключ и в руках преподавателя, но это не значит, что замок легко открывается. Уважать человека, предъявляя ему высокие нравственные требования, сложно и трудно. Поскольку проблема нравственного воспитания тесно связана с проблемой эмпатии, преподавателям (воспитателям) необходимо знать, что в педагогике различают два вида этого психического явления: гуманное отношение и нравственное поведение.[1]

Вышеуказанное можно представить в следующей причастности (1-схема).

Вкратце остановимся на понятиях в данной схеме, составляющие нравственного воспитание личности: гуманное отношение и нравственное поведение.

Философы, касаясь проблем гуманных отношений, подчёркивают, что нравственным компасом реального поведения людей должен служить социально-общественный гуманизм как целостная система взглядов на человека, а также постоянный учёт интересов других людей, стремление принести им пользу и радость. Гуманное отношение немыслимо без нетерпимости к существующей ещё в практических отношениях антигуманности, потому что гуманизм в нравственном понимании есть борьба за человека, за его свободное всестороннее развитие, борьба против всего, что уродует человеческую жизнь, с теми, кто сеет зло. [2]

Суть нравственного поведения – это внешнее проявление в практической деятельности человека его духовной направленности, личностных установок, соответствующим в общественной жизни этическим представлениям и принципам. Вполне естественно, что не каждый поступок и не каждое действие человека надо подвергать тотчас же нравственной оценке. [3]

Но если поступок отдельного человека связан с коллективными и общественными интересами, личностными взаимоотношениями с другими, делать это просто необходимо. Ориентация на коллективные и общественные интересы, потребность их учитывать или игнорировать вносят нравственный акцент в поведение каждого, служат критерием нравственного воспитания.[4]

Так что же значит нравственное поведение?

Поведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, выбирая единственно возможный, верный путь и вариант решения стоящей перед ним проблемы. Уверенному поведению соответствует твёрдая внутренняя убеждённость. Гармония мыслей и дел – гарантия нравственного поведения в любой ситуации, при возникновении новых неожиданных проблем. Именно такая деятельность наиболее полно способствует выражению «нравственное воспитание» и тогда социальная активность личности становится личной потребностью растущего человека.[5]

Направленность нравственного воспитания личности раскрывается не в отдельных поступках, а в её общей деятельности, которая оценивается с ответом на примерно следующие вопросы:

1. Что мы знаем о человеке?
2. О внутреннем мире человека.
3. Знакомство с самим собой.
4. Можно ли создавать себя?
5. Человек среди людей.
6. Каким быть?
7. Великий принцип нравственного идеала (гуманизма) «человек человеку – друг, товарищ, брат».
8. О помощи (как я помогаю, как мне помогают).
9. Уважение к людям (сущность уважения как морального качества).

10. О чуткости (каждый может сделать что-нибудь приятное для других).
11. Бережное отношение к человеческому достоинству (высокомерие – скромность ...).
12. Непримируемость к проявлениям антигуманности (есть такой опасной враг – равнодушные...)?
13. Как мы создаём идеал гуманных отношений (идеалы иногда рядом с нами...).
14. Сила идеала – в его действенности (мысль о гуманных отношениях – первый шаг к идеалу...).

В заключении отметим, что содержание нравственного воспитания личности предполагает такие её свойства характера, как выдержанность, воля, способность не идти на поводу неблагоприятно сложившихся обстоятельств, умение бороться за справедливость, действовать всегда и во что бы то ни стало в интересах общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. С.А.Дзенушкайте «Наш дом». Москва. «Педагогика». 1987 г.
2. Б.Гелендар «Человек и общество». Учебное пособие. Ташкент. Издательство «Г.Гуляма». 1999 г.
3. Ю.Н.Чесатных. Открыт человека. Москва, «Просвещение». 1991 г.
4. Блумер Г. Коллективное поведение. Американская социологическая мысль. Тексты. М. Издание международного университета бизнеса и управления. 2003 г.
5. Б.Гелендер. Личность и общество. Ташкент, издательство «Г.Гуляма».1999 г.
6. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
7. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
8. Khakimov O. Social goals of students in higher education //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-59.
9. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
10. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
11. Hakimov O. DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 19-24.
12. HAKIMOV O. A. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
13. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
14. Orziqul H., Sevinch J. O 'SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
15. Hakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
16. Melievich H. O. ISSIQ-QURUQ IQLIM SHAROITI UCHUN ASFALTBETON XOSSALARINI TANLASH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – С. 203-205.
17. Hakimov O., Mulholland J. FUQAROLIK JAMIYATINI BARPO ETISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING O 'RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 458-464.
18. Hakimov O., Subhiddinov S. YOSHLAR MADANIYATINI OSHIRISHDA TA'LIM TARBIYA JARAYONI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 473-476.
19. Hakimov O., Sultonova L. DIQQATNING PSIXOFIZIOLOGIK TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 477-480.
20. Хакимов О. Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirishda ijtimoiy xizmat ko 'rsatishning o 'ziga xos xususiyatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 408-413.

21. Xakimov O., Donaboyeva D. GENDER STEREOTIPLARI VA AYOLLARGA MOS KASBLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 155-160.
22. Xakimov O., Rajabaliyev S. FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O‘RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 142-148.
23. Xakimov O., Jabborova G. JAMIYATDA GENDER STEREOTIPLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 149-154.
24. Xakimov O., Gurgiboyev O. NOGIRONLAR BILAN ITIMOYIY ISH OLIB BORISH TEXNOLOGIYASI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 125-129.
25. Melievich K. O., Sarviniso I. Social Psychological Characteristics of Leadership in Management //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 14. – C. 175-186.
26. Hakimov O., Jaloliddinova S. O‘SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O‘SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 21-26.
27. Orziqul H. O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA‘ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 153-158.
28. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 158-161.